

AZIM HOJIYEVNING MORFEMA BORASIDAGI QARASHLARI

Nodirbek Nosirjon o'g'li Xabibillayev

Namangan davlat pedagogika instituti

O'zbek va xorijiy tillar kafedrasi o'qituvchisi

(morfemik1997@gmail.com)

Tel: +998944979772

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13639173>

Annotatsiya: Morfema tushunchasi slavyan tillarida paydo bo'lganidan buyon deyarli barcha tillarga kirib keldi. Jumladan, o'zbek tilida ham bu termindan foydalanamiz. Ushbu termin barcha tillarda bir xil mazmunda kelmaydi. Tilning xususiyatidan kelib chiqib ayrim tillarda asosni va ayrim tillarda qo'shimchani o'zining ifodalashi mumkin. Muammo shundaki, morfema tushunchasi o'zbek tiliga ham slavyan tillariga xos bo'lgan xususiyat bilan kirib keldi (Azim Hojiyev ta'biri bilan aytganda, majburlab kirgizildi). Bu esa nazariyada o'z vaqtida bilinmasa-da keyinchalik baribir yuzaga chiqdi. Ushbu maqolada morfema tushunchasining o'zbek tilshunosligiga kirib kelishi va uning muammolari borasida so'z yuritiladi.

Tayanch so'z va iboralar: morfema, morfologik birlik, lug'at, yasalish tuzilishi, morfem tuzilish, leksema-morfema, so'z-morfema, omonim, sinonim, antonim.

Annotation: The concept of morpheme has entered almost all languages since it appeared in Slavic languages. In particular, we use this term in the Uzbek language. This term does not have the same meaning in all languages. Depending on the nature of the language, in some languages it can represent the base, and in some languages, it can represent only the suffix itself. The problem is that the concept of morpheme entered the Uzbek language with a characteristic characteristic of Slavic languages (in the words of Azim Hajiyev, it was forcibly introduced). Although this was not known in theory at the time, it came to light later. This article discusses the introduction of the concept of morpheme into Uzbek linguistics and its problems.

Basic words and phrases: morpheme, morphological unit, vocabulary, formation structure, morpheme structure, lexeme-morpheme, word-morpheme, homonym, synonym, antonym.

Аннотация: Понятие морфема вошло почти во все языки с момента его появления в славянских языках. В частности, мы используем этот термин в узбекском языке. Этот термин не имеет одинакового значения во всех языках. В зависимости от природы языка в некоторых языках он может обозначать основу, а в некоторых — только сам суффикс. Проблема в том, что понятие морфема вошло в узбекский язык с характерной чертой славянских языков (по словам Азима Гаджиева, оно было введено насильственно). Хотя в то время это еще не было известно теоретически, об этом стало известно позже. В данной статье рассматривается внедрение понятия морфемы в узбекское языкознание и его проблемы.

Основные слова и словосочетания: морфема, морфологическая единица, словарный запас, структура образования, структура морфемы, лексема-морфема, слово-морфема, омоним, синоним, антоним.

KIRISH

“O'zak” va “negiz” kabi terminlarning o'zbek tili uchun zarur emasligini isbotlab bergan Azim Hojiyev o'sha davrlar o'zbek tilshunosligidagi *morfema* tushunchasiga berilayotgan ta'rifning aslida noto'g'ri ekaniga urg'u berish orqali bu sohada mavjud bo'lgan muammolarga yechim topdi,

desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning fikricha, "morfema" degan tushuncha paydo bo'lganiga 70 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa-da, hali ham uning mohiyati to'raligicha anglab yetilmagan. Bu rus tilidagi morfema tushunchasining o'zbek tiliga majburan moslashtirilishi bilan bog'liq. Ya'ni o'zbek tilidagi morfema tushunchasi rus tili xususiyatidan kelib chiqib tadqiq etilgan. Berilgan ta'riflarning nomukammalligi nazariyada bilinmasa-da, amaliyotga ko'chganida bo'y ko'rsatmoqda. Morfema o'zbek tili lisoniy birliklaridan, ya'ni til qurilishining asosiy birliklari hisoblanuvchi birliklardan farqli holda til sistemalarini shakllantiradigan til birliklarini yasash uchun xizmat qiladi.¹ O'zbek tilshunosligida morfemaning ana shu muhim jihati hisobga olinmagani sabab morfemaning mohiyati va u bilan bog'liq til hodisalarining mohiyatini to'g'ri va to'la yoritishning imkoni bo'lmadi. Aksariyat manbalarda morfemani so'zning tarkibiy qismi deb o'rganib kelindi. Vaholanki, bu bilan morfema deb ataluvchi til birligining mohiyatini to'liq anglab yetish mumkin bo'lmaydi. Olim morfemalarni so'zning tarkibi deb tushunish ularning so'zdan tashqarida mavjudligini inkor etish ekanini aytib o'tdi². O'sha paytlarda hatto ana shu fikr ilgari surilgan ayrim ishlar ham paydo bo'la boshlagani ta'kidlanib, quyidagi misol keltiriladi: Morfemalar biri ikkinchisiga bog'liq bo'ladi. Biri ikkinchisidan ajratilganda morfemalik xususiyatini ana shu o'rinda yo'qotgan bo'ladi.³ O'sha davr tilshunosligi uchun bu to'g'ri bo'lsa-da, aslida bu xato fikr edi. Sababi *daraxtlarning* so'zi tarkibidagi morfemalar (-lar, -ning) faqatgina mana shu so'zning tarkibidagina mavjud emas, balki ular tildagi tayyor birliklardir. Boshqa so'zlarga qo'shilganida o'zining xos ma'nolarini anglataveradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Olimning 1979-yilda nashrdan chiqqan "Hozirgi o'zbek tilida forma yasalishi" nomli kitobidan olingan quyidagi fikriga e'tibor bering: so'zning morfologik strukturasi morfemalardagina iborat emas. Forma yasalishida (so'zning morfologik strukturasi) morfemalardan tashqari so'z ham qatnashishi mumkin⁴. Morfema tushunchasi endigina kirib kelgan paytlardayoq Azim Hojiyev o'zbek tili xususiyatidan kelib chiqib unga yetarli baho bera olganligining isboti mana shu bo'ladi, deyishimiz mumkin.

Olim morfemika haqida fikr bildirar ekan: "Morfemika so'zning necha morfemadan tashkil topishini o'rganmaydi, balki morfemalarning turini va har bir turiga xos xususiyatlarini o'rganadi"⁵.

90-yillardan keyin o'zbek tilshunosligida morfema borasida yangicha qarashlar yuzaga kela boshladi. Jumladan, *Hamid Ne'matov, Ravshanxo'ja Rasulov va Abdulhamid Nurmonovning* ana shu sohaga oid qilgan ayrim ishlarida leksema va affikslardan tashqari yordamchi so'zlar (ko'makchi, bog'lovchi, yuklama)ni va undov, taqlidlarni ham morfema deb atash tamoyili yuzaga keldi. Lekin bunday ishlar o'zbek tili materiallarini tadqiq etish natijasida paydo bo'lmaganini, boshqa tillardan shundayligicha tilimizga tadqiq etilganini Azim Hojiyev aytib o'tadi.⁶ Shuningdek, olim yordamchi so'z turkumlarining "*oraliq uchunchi*", "*leksema-morfema*" kabi ta'riflar bilan

¹ Hojiyev A. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. Т.: Фан – 2010, 23-б.

² Hojiyev A. Шу китоб. 26-б.

³ Тожиёв Ё. Ўзбек тили морфемикаси. Тошкент: 1992. 10-б.

⁴ Hojiyev A. Hozirgi ўзбек тилида форма ясалиши. – Т.: Ўқитувчи, 1979. 40-б.

⁵ А. Hojiyev. Сўзнинг морфологик ва сўз ясалиш структураси. Ўзбек тили ва адабиёти. Ж. 1976. 30-31 бетлар

⁶ Hojiyev A. Юқорида кўрсатилган асар. 34-б.

o'rganilishini ushbu asarida qoralaydi hamda yordamchi so'z turkumlarini bir guruhda o'rganishning o'zi xato ekanini bildirib o'tadi.⁷

Olimning fikricha, morfemalarga xos umumiy xususiyat bu yasovchilik belgisidir. Ana shu xususiyat bilan ular *“til qurilishining asosiy birliklari”* (leksemalar)dan farq qiladi. Ya'ni *paxtakor* so'zining yasalish asosi *paxta*, *-kor* esa so'z yasovchi morfemadir. *Paxtalar*ning so'zida esa, *paxta* so'zi shakl yasalish asosi hisoblansa, *-lar* va *-ning* (ko'plik morfemasi va qaratqich kelishigi) shakl hosil qiluvchi morfema hisoblanadi. Yana ham aniqroq qilib aytganda, til sistemalarini shakllantiruvchi til birligi – yasama so'z yoki so'z shaklini yasash morfemaning o'zbek tilshunosligidagi mohiyati hisoblanadi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib Azim Hojiyev morfemaga shunday ta'rif beradi: **Morfema – o'z ifoda va ma'no jihatiga ega bo'lgan, so'z yasash yoki so'z shaklini yasash uchun xizmat qiladigan lisoniy birlik.**⁸ Ushbu ta'rifdan shu ma'lum bo'ladiki, olim morfemalarning shakl (ifoda) va mazmun jihatiga ega ekanligini ta'kidlagani holda ularning vazifasiga ko'ra ikki turi:

- *So'z yasovchi;*
- *Shakl yasovchi kabilarga ajratish lozimligini bildirib o'tadi.*

Hojiyevning ta'kidlashicha, *“affiks”* *“morfema”*ga qaraganda torroq ma'no anglatadigan til birligidir. Ya'ni barcha morfemalarni ham affiks hisoblash mumkin emas. Affiks bu so'zga qo'shib yoziladigan morfema sanaladi. Shu sabab uni qo'shimcha deb ham atash o'rinli bo'ladi. Ammo morfema unga qaraganda kengroq tushuncha bo'lib, ular ifoda jihatiga ko'ra:

- *Affiks morfemalar (qo'shimchalar);*
- *So'z morfemalar (lug'aviy ma'noga ega bo'lmagan so'zlar) kabi turlarga bo'linadi.*⁹

O'zbek tili lug'aviy sistemasini tashkil etadigan birlik so'zdir. Bugungi kungacha so'zlar o'zbek tilshunosligida *“mustaqil”* va *“yordamchi”* kabi turlarga bo'lib o'rganilib kelinmoqda. Lug'aviy ma'noga ega bo'lgan so'zlar *“mustaqil so'zlar”* bo'lsa, bunday xususiyatga ega bo'lmagan so'zlar esa *“yordamchi so'zlar”* hisoblanishi barchaga ma'lum. Azim Hojiyevning bu boradagi talqiniga e'tibor qaratsak, olim lug'aviy sistemani tashkil etadigan birliklar qatorida lug'aviy ma'no anglatmaydigan birliklarning ham qo'shib o'rganilishi mantiqqa to'g'ri kelmasligini ta'kidlagan. Bu jihatdan ana shunday birliklarning *“so'z morfemalar”* deyilishi o'rinlidir.

Affiks morfemalarning tadqiqida ko'rdikki, ularning bir turi so'z yasaydi, ikkinchi turi so'z shaklini yasash uchun xizmat qiladi. So'z morfemalarda bunday holat kuzatilmaydi. Aniqroq qilib aytsak, o'zbek tili materiallari bu tilda so'z shaklini yasovchi so'z morfema borligini tasdiqlamaydi. Shu bois bu masalani so'z yasalishi va so'z shaklining yasalishi misolida, yasama so'z va so'z shaklining mohiyatidan kelib chiqib hal etishga to'g'ri keladi. Masalaga shu asosda yondashilsa, o'zbek tilidagi *qil (et, ayla)* va *bo'l* fe'llarini faqat bir vazifasidagina, ya'ni fe'l yasovchi vazifasidagina morfema (so'z morfema) hisoblash mumkin. Masalan, *qil (et, ayla)* va *bo'l* fe'llari so'z yasash uchun xizmat qiladi: *rohat qilmoq, tasdiq qilmoq, jabr etmoq, faryod aylamoq, sarf bo'lmoq* va boshqalar. Bu fe'llar tarkibidagi *qil, et, ayla, bo'l* fe'llari *-lan, -la* fe'l yasovchi morfemalari bilan bir xil ma'no va vazifaga ega: *rohat qilmoq - rohatlanmoq, tasdiq qilmoq - tasdiqlamoq, sarf bo'ldi - sarflandi*. Binobarin, ularni ham, xuddi *-la, -lan* affikslari kabi, morfema hisoblash to'g'ri bo'ladi - shunday qilinadi ham. Demak, ular umuman yordamchi so'z sifatida

⁷ Хожиев А. Юқорида кўрсатилган асар. 36-б.

⁸ Хожиев А. Юқорида кўрсатилган асар. 40-б.

⁹ Хожиев А. Юқорида кўрсатилган асар. 42-б.

emas, soʻz yasovchi morfema - soʻz morfema sifatida etirof etilishi kerak, ular yasama soʻzni shakllantiruvchi birliklardir va soʻzga qoʻshib yozilmasligidan qatʼi nazar, yasama soʻzning tarkibiy qismi hisoblanadi¹⁰.

Hojiyevning fikricha, lugʻaviy maʼnosini yoʻqotish holatiga koʻra soʻzlar quyidagicha guruhlanishi mumkin:

- Lugʻaviy maʼnosini butunlay yoʻqotgan birliklar (*kabi, bilan, hamda, qadar...*);
- Lugʻaviy maʼnosini saqlagan ammo ayrim oʻrinlarda bu xususiyatini yoʻqotuvchi birliklar (*toʻgʻrisida, sababli, oldin...*).

Olim morfemaning sistema sifatidagi masalasiga ham alohida toʻxtalib quyidagi taʼrif bilan kifoyalanadi: morfema – ifoda va maʼno jihatiga ega boʻlgan, tilning muayyan sistemasini shakllantiruvchi til birligini (yasama soʻz yoki soʻz shaklini) yasash uchun xizmat qiluvchi til birligi.¹¹

Morfemalarda *polisemiya, sinonimiya va antonimiya* masalasida ham olim oʻz qarashlarini keltirib oʻtgan. Morfemalar mustaqil leksik maʼno anglatmagani uchun ana shu maʼno bilan bogʻliq holda yuzaga chiqadigan polisemiya, sinonimiya va antonimiya hodisalarining ular bilan emas, balki yasama soʻzlar bilan birgalikda kelgandagina yuzaga chiqishi taʼkidlab oʻtilgan. Yaʼni polisemiya, sinonimiya va antonimiya hodisalari morfemalar bilan emas, ular qoʻshilib kelgan leksemalar bilan birgalikda yasaliş hodisasi roʻy berganidan keyin yuzaga chiqishi oʻz isbotini topgan. Quyidagi holatlarga eʼtibor qiling:

Omonimiya		
1.	tiqin, yigʻin, chaqin... toʻlin, erkin, yashirin... ostin-ustin, birin-ketin, qishin-yozin...	Ushbu misollarda omonimiya hodisasi yuzaga chiqqan. Ammo shakldoshlik morfemada emas, asos qismning maʼnosi taʼsirida yuzaga kelayotgani ayon. Negaki morfemaning oʻzi asos qismda ajratilganida uning shakldosh ekanini isbotlashning imkoni yoʻq. Qolaversa, shakldoshlik hodisasi yuzaga kelishi uchun lugʻaviy maʼno muhimdir.
Sinonimiya		
2.	aravachi-aravakash, chopqir-chopagʻon, xabarsiz-bexabar, qahramonlarcha-qahramonona-qahramonchasiga...	Ushbu misollarda ham shu namoyon boʻladiki, sinonimlik uchun ham lugʻaviy maʼno muhim. Mazkur soʻzlarda sinonimlik hodisasi asos qismning maʼnosidan anglashiladi. <i>-chi</i> – <i>-kash</i> morfemalari alohida olinganida ularni sinonim hisoblay olmaymiz.
Antonimiya		
3.	boodob-odobsiz, mevali-mevasiz, gunohkor-gunohsiz, serunum-unumsiz, serunum-kamunum, vafodor-vafosiz...	Koʻrinib turibdiki, bu misollarda ham antonimlik hodisasi lugʻaviy maʼno bilan bogʻlangan. Ushbu keltirilgan misollardagi morfemalar alohida olinganida ushbu hodisa yuzaga chiqmaydi. Demak, yuqoridagi hodisalar (omonimiya, sinonimiya, antonimiya)ning barchasi uchun lugʻaviy maʼno

¹⁰ Хожиев А. Юкорида кўрсатилган асар. 45-б.

¹¹ Хожиев А. Юкорида кўрсатилган асар. 58-б.

		zarur. Shunday ekan, olimning bu boradagi fikri o'rinlidir.
--	--	---

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Morfemaga so'zning tarkibiy qismi sifatida qarash uning turlarga (yetakchi va ko'makchi) ajratilishi lozimligini keltirib chiqaradi. Rus tilshunosligi ta'sirida olib kirilgan ushbu tamoyilning o'zbek tili uchun xos emasligini yuqorida ko'rib o'tdik. Shu bilan birga morfemani so'zning tarkibiy qismi sifatida qarash uni morfologik birlik sifatida baholanishiga, so'z yasalishi va shakl yasalishini morfologik hodisa deb tushunishga, oxir-oqibat "so'z tarkibi"ni "morfologik hodisa" sifatida tushunib "Morfologiya" bo'limida o'rganilishiga sabab bo'ladi. Shunday ekan, o'zbek tilshunosligida morfemaga so'zning tarkibiy qismi sifatida baho berib bo'lmaydi. Bu esa o'zbek tilshunosligida so'z tarkibining alohida bo'lim sifatida o'rganilishi lozim ekanligini anglatadi.

Bundan tashqari, yuqoridagi tahlillardan "so'zning ma'noli qismlari morfema deyiladi..."¹² degan qoida ham xato ekani anglashiladi. Sababi ushbu ta'rif ham so'zning ma'noli qismlarini ikki qismga (yetakchi va komakchi) bo'lishni va alohida o'rganishni taqozo etadi. Shunday ekan, mazkur ta'rif ham o'zbek tilshunosligidagi morfema tushunchasiga mos kelmasligi aniq.

XULOSA

Yuqoridagilardan shu ma'lum bo'ladiki, Azim Hojiyevning morfema borasidagi qarashlari o'zining originalligi bilan boshqa olimlarning qarashlaridan ajralib turadi. Sho'rolar davrida o'zbek tilshunosligining boshida turgan aksariyat olimlar o'zbek tilining grammatikasi rus tilining grammatikasidan kelib chiqib moslashtirib yuborishgan. U davr uchun bu holatni qoralash xato bo'ladi. Sababi endigina yaratilayotgan grammatikani bu sohada yetarli asosga ega bo'lgan boshqa tilning grammatikasidan adoza olib tuzib chiqish bu eng to'g'ri yo'l bo'lardi. Ammo rus tili va o'zbek tilining xususiyatlari butkul boshqa ekani grammatikaning hamma jabhalarida bo'lmasa ham, ayrim o'rinlarda keyinroq bo'y ko'rsatdi. Akademik Azim Hojiyev mana shu masalalarga juda noziklik bilan qarab, muammolarni birma-bir hal etganini yuqorida ko'rib o'tdik.

References:

1. Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi O'zbek adabiy tili. – T.: Tamaddun, 2022. – bet 121.
2. Xojiev A. Hozirgi ўzbek tiliда форма ясалиши. – T.: Ўқитувчи, 1979. – bet 80.
3. Xojiev A. Ўzbek tili сўз ясалиши тизими. – T.: Ўқитувчи, 2007. – bet 168.
4. Mengliyev B., Xoliyev O'. O'zbek tilidan universal qo'llanma. – T.: Fan, 2008. – bet 436.
5. Mengliyev B. va boshq. O'zbek tilining so'z yasalishi o'quv lug'ati. – T.: 2007. – bet 142.
6. Mahmudov N. O'zbek tilining imlo lug'ati. – T.: Akademnashr, 2013. – bet 528.
7. Сапаев Қ. Хозирги ўzbek tili. – T.: 2009. – bet 254.
8. Тожиев Ё. Ўzbek tili морфемикаси. – T.: 1992. – bet 68.
9. Ўзбекистон ССР Фанлар академияси. Ўzbek tili грамматикаси. – T.: Фан, 1973. – bet 609.
10. Nosirjon o'g'li, Xabibullayev Nodirbek. "ANALYSIS OF SOME WORDS WHICH ARE DIFFICULT TO DISTRIBUTE INTO UZBEK LANGUAGE." *International journal of artificial intelligence* 4.03 (2024): 592-594.
11. Habibullayev, Nodirbek Nosirjon O'G'Li. "Qozoq Va O'zbek Tilidagi Modal So'Zlar

¹² Тожиев Ё. Ўzbek tili морфемикаси. – T.: 1992. 10- б.

Chog'Ishtirmasi." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.5
(2023): 27-33.

